

ملاحظات زمین‌شناسی مهندسی در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی: مروری بر فناوری‌های CAES و UHS

جواد امیری نوروزمحله^۱

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران؛ javad.amiri82@ut.ac.ir

چکیده

افزایش تقاضای انرژی و وابستگی به منابع تجدیدپذیر، نیاز به فناوری‌های ذخیره‌سازی در مقیاس بزرگ را پررنگ‌تر کرده است. ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی، به‌ویژه در قالب سیستم‌های هوای فشرده (CAES) و هیدروژن زیرزمینی (UHS)، راهکاری کارآمد برای مدیریت نوسانات عرضه و تقاضا محسوب می‌شود. موفقیت این فناوری‌ها وابسته به بررسی دقیق شرایط زمین‌شناسی و ژئومکانیکی مانند تخلخل، نفوذپذیری، مقاومت مکانیکی سنگ و اثرپذیری از گسل‌ها و آب‌های زیرزمینی است. سه محیط اصلی برای ذخیره‌سازی شامل مخازن متخلخل، غارهای نمکی و فضاهای مهندسی‌شده زیرزمینی شناسایی شده‌اند. غارهای نمکی به دلیل نفوذناپذیری و پایداری بالا، مناسب‌ترین گزینه برای ذخیره بلندمدت محسوب می‌شوند. مخازن متخلخل ظرفیت حجمی بالایی دارند اما با چالش نشست و اختلاط با آبخوان‌ها مواجه‌اند. فضاهای مهندسی‌شده نیز انعطاف طراحی بالایی داشته ولی هزینه اجرایی بیشتری می‌طلبند. ایران با وجود گنبد‌های نمکی، مخازن کربناته و واحدهای رسوبی متخلخل، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی برخوردار است. با این حال، توجه به مخاطرات لرزه‌ای، فرآیندهای ژئوشیمیایی و ملاحظات زیست‌محیطی در کنار ارزیابی‌های اقتصادی، برای بهره‌برداری پایدار این سامانه‌ها ضروری است. به طور کلی، ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی می‌تواند به‌عنوان راهبردی مؤثر در ارتقای امنیت انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نقش‌آفرین باشد. این مقاله یک مرور جامع بر ملاحظات زمین‌شناسی مهندسی در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: انرژی، زمین‌شناسی، ژئومکانیک، مخزن، پایداری

۱- مقدمه

با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و توسعه روزافزون منابع تجدیدپذیر، موضوع ذخیره‌سازی انرژی به یکی از چالش‌های اساسی مهندسی و علوم زمین تبدیل شده است. نوسانات تولید انرژی خورشیدی و بادی، ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های کارآمد برای ذخیره و بازیابی انرژی در

¹ Compressed Air Energy Storage

² Underground Hydrogen Storage

مقیاس وسیع را دوچندان کرده است. در این میان، ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی با روش‌هایی همچون ذخیره‌سازی هوای فشرده و ذخیره‌سازی هیدروژن به عنوان گزینه‌هایی پایدار و مقرون‌به‌صرفه مطرح شده‌اند. این فناوری‌ها با بهره‌گیری از مخازن طبیعی یا مصنوعی در سازندهای زمین‌شناسی مختلف (مانند مخازن متخلخل، غارهای نمکی و محیط‌های مهندسی ساخت) امکان ذخیره‌سازی انرژی در حجم بالا و برای دوره‌های طولانی مدت را فراهم می‌کنند. بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئومکانیکی و هیدروژئولوژیکی مخازن زیرزمینی نقشی تعیین‌کننده در انتخاب محل مناسب تضمین پایداری این سامانه‌ها دارد. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که توجه به پارامترهایی مانند تخلخل و نفوذپذیری سنگ مخزن، استحکام مکانیکی، شرایط تکتونیکی منطقه و نیز تعاملات آب‌های زیرزمینی با گاز ذخیره‌شده برای موفقیت این فناوری‌ها ضروری است. بنابراین، تحلیل امکان‌سنجی و ارزیابی زمین‌شناسی مخازن زیرزمینی نه تنها به ارتقای بازده و ایمنی سیستم‌های ذخیره انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهره‌برداری مطمئن از انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس صنعتی باشد [۱،۲].

۲- مبانی فناوری ذخیره‌سازی انرژی با هوای فشرده

فناوری ذخیره‌سازی انرژی با هوای فشرده (CAES)، یکی از فناوری‌های پیشرفته ذخیره‌سازی انرژی است که به ویژه در ارتباط با منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری بر پایه فشرده‌سازی هوا و ذخیره آن در مخازن زیرزمینی یا سطحی استوار است. در فرآیند بهره‌برداری، هوای فشرده پس از آزادسازی، از یک مبدل حرارتی جریان متقابل عبور می‌کند که موجب افزایش دمای هوا و بازیابی انرژی حرارتی می‌شود. هوای گرم‌شده سپس وارد توربین گازی می‌گردد و به این ترتیب انرژی حرارتی و فشرده‌شده به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. این سیستم ضمن افزایش بهره‌وری انرژی، امکان ذخیره‌سازی با ظرفیت بالا و استفاده در دوره‌های اوج مصرف را فراهم می‌آورد. شکل (۱) طرحواره‌ای از نحوه عملکرد فناوری ذخیره انرژی با هوای فشرده را نشان می‌دهد [۳].

شکل (۱): طرحواره نحوه عملکرد فناوری ذخیره انرژی با هوای فشرده [۴]

۳- مبانی فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن

ذخیره‌سازی هیدروژن به سه روش سطحی، زیرزمینی و مبتنی بر مواد انجام می‌شود. با توجه به اینکه در روش سطحی مقیاس ذخیره‌سازی پایین بوده و صرفاً پاسخگوی نیازهای روزانه می‌باشد و همچنین در روش مبتنی بر مواد که بر پایه جذب فیزیکی و شیمیایی است، هزینه

³ Recuperator

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

ذخیره‌سازی بالا است از این رو فناوری ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن (UHS) اهمیت پیدا می‌کند. در فناوری UHS گاز هیدروژن پس از تولید شدن، در حجم زیاد و با فشار بالا در زیر زمین ذخیره می‌شود و هنگام نیاز با افزایش فشار، گاز را به سطح زمین پمپاژ کرده و پس از خالص‌سازی به محل مصرف منتقل می‌کنند. هیدروژن خالص شده می‌تواند در پیل‌های سوختی وارد شده و با اکسیژن هوا واکنش داده و برق موردنیاز، گرما و حتی آب خالص تولید کند. همچنین این هیدروژن می‌تواند مستقیماً در توربین‌های گازی جهت تولید برق در مقیاس صنعتی سوزانده شوند [۵،۶].

۴- جنبه‌های زمین‌شناسی مهندسی مرتبط با ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی

ذخیره‌سازی انرژی به روش هوای فشرده (CAES) و ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن در سازندهای زمین‌شناسی زیرسطحی، یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه و فنی قابل اتکا برای مدیریت انرژی در مقیاس شبکه‌ای به شمار می‌رود. انتخاب مناسب سازندهای زمین‌شناسی برای ذخیره‌سازی زیرزمینی نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی، کارایی و پایداری عملکرد سامانه‌های CAES و UHS دارد؛ زیرا این انتخاب مستقیماً تحت تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناختی و شرایط خاص هر محل است. این سازندها به‌عنوان مخازنی کلیدی برای ذخیره هوای فشرده و هیدروژن عمل می‌کنند و باید از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، شرایط هیدروژن‌تولوزیکی و همچنین پتانسیل لرزه‌خیزی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند. عواملی نظیر نوع سنگ مخزن، تخلخل و نفوذپذیری سنگ، مقاومت مکانیکی، پایداری حرارتی و شیمیایی و همچنین وضعیت لرزه‌خیزی منطقه، از جمله پارامترهای اصلی در انتخاب سازند مناسب برای اجرای موفق این فناوری‌ها محسوب می‌شوند [۳،۷].

۴-۱- خصوصیات و نوع سنگ مخزن

خصوصیات (نفوذپذیری، تخلخل، پایداری شیمیایی، اندازه و بافت) و نوع سنگ مخزن با توجه به اینکه ذخیره‌سازی در چه محیطی صورت می‌گیرد، بررسی می‌شود. از دیدگاه زمین‌شناختی، ذخیره‌سازی هوای فشرده و هیدروژن اغلب در سه محیط زیرسطحی صورت می‌گیرد. این سه محیط شامل محیط متخلخل (سفره‌های آب زیرزمینی، مخازن نفت و گاز تخلیه‌شده)، محیط سنگی مهندسی ساخت (تونل‌های حفرشده زیرزمینی، معادن متروکه)، محیط تبخیری (غارهای نمکی) می‌باشد [۷].

محیط متخلخل (سفره‌های آب زیرزمینی و مخازن هیدروکربنی تخلیه شده)

یکی از مهم‌ترین محیط‌های زمین‌شناسی برای ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی، محیط‌های متخلخل هستند. از جمله نمونه‌های شناخته‌شده این نوع محیط‌ها می‌توان به سفره‌های آب زیرزمینی و مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده اشاره کرد. انتخاب و ارزیابی سنگ مخزن مناسب در این محیط‌ها نیازمند بررسی دقیق ویژگی‌های پتروفیزیکی و زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌ها است. برای عملکرد مطلوب سیستم ذخیره‌سازی، نفوذپذیری سنگ مخزن باید بالا باشد تا امکان تزریق سیالات با راندمان بالا فراهم شود. بر این اساس، نفوذپذیری مطلوب برای چنین کاربردهایی بیشتر از ۳۰۰ میلی‌داری در نظر گرفته می‌شود. همچنین، تخلخل بالا نیز از الزامات کلیدی است، چرا که ظرفیت ذخیره‌سازی ارتباط مستقیمی با تخلخل سنگ دارد؛ در این زمینه، تخلخل بالای ۱۰ درصد مناسب ارزیابی می‌شود [۷،۸].

از منظر زمین‌شناسی مهندسی، جورشدگی سنگ‌ها نباید بسیار خوب باشد. جورشدگی خوب هرچند از منظر رسوب‌شناسی ممکن است مطلوب تلقی شود، اما در اینجا به دلیل کاهش نفوذپذیری و تخلخل، به‌عنوان یک عامل منفی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، افزایش سیمان کربناته

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

در بافت سنگ می‌تواند منجر به ناپایداری شیمیایی در شرایط تزریق سیالات خاص مانند گاز هیدروژن یا دی اکسید کربن گردد که این موضوع می‌تواند کارایی و ایمنی سیستم ذخیره‌سازی را تهدید کند [۷،۸].

بر پایه ویژگی‌های موردنیاز، سنگ‌های رسوبی به‌عنوان گزینه‌های مناسب برای مخزن در محیط متخلخل مطرح هستند. ماسه‌سنگ‌ها به‌ویژه انواع دارای درصد بالای کوارتز، و همچنین کوارتزیت‌ها، به دلیل دارا بودن تخلخل و نفوذپذیری مطلوب، گزینه‌های مناسبی به شمار می‌روند. در شرایطی که سنگ آهک دارای تخلخل، نفوذپذیری و پایداری شیمیایی کافی باشد، می‌تواند به‌عنوان سنگ مخزن قابل قبول در نظر گرفته شود. اندازه دانه‌ها نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ماسه‌سنگ‌های دارای دانه‌های درشت‌تر، به دلیل افزایش قطر گلوگاه‌ها، نفوذپذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند. در مقابل، دانه‌های ریز باعث کاهش نفوذپذیری خواهند شد. عمق این مخازن نیز ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ متر در نظر گرفته می‌شود [۷،۸].

در نهایت، وجود یک پوش سنگ ضخیم و نفوذناپذیر (شیل، سیلت‌سنگ، کربنات‌های ضخیم) بر روی سنگ مخزن ضروری است تا از مهاجرت سیالات ذخیره‌شده (مانند هوای فشرده یا هیدروژن) جلوگیری شود. برای تأمین این عملکرد، ضخامت پوش سنگ باید حداقل ۶ متر باشد. در صورتی که پوش سنگ از نوع لایه رسی اشباع باشد، این ضخامت باید به حداقل ۱۰۰ متر افزایش یابد تا کارایی لازم را در برابر مهاجرت سیالات داشته باشد. [۷،۹].

محیط سنگی مهندسی ساخت

در ادامه‌ی بررسی امکان‌سنجی ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی، این بخش به محیط‌های سنگی مهندسی ساخت مانند تونل‌های زیرزمینی و معادن متروکه می‌پردازد. برخلاف محیط‌های متخلخل که تخلخل و تراوایی بالا می‌تواند عاملی مثبت برای تزریق باشد، در این‌گونه ساختگاه‌ها پایین بودن تخلخل و نفوذپذیری ضروری است. این ویژگی‌ها از یک‌سو از نفوذ آب‌های زیرزمینی به هنگام حفاری جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، احتمال نشت هوای فشرده یا هیدروژن ذخیره‌شده را کاهش می‌دهد. بر همین اساس، انتخاب نوع سنگ باید با دقت و با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و زمین‌شناسی مهندسی صورت گیرد [۷].

سنگ‌های آذرین نفوذی نظیر گرانیت، دیوریت و گابرو به دلیل ساختار توده‌ای، همگن و بافت کریستالی، از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای ذخیره‌سازی انرژی زیرزمینی محسوب می‌شوند. تخلخل و نفوذپذیری پایین این سنگ‌ها، به همراه پایداری حرارتی و شیمیایی بالا، آن‌ها را برای نگهداری سیالات تحت فشار مانند هوا یا هیدروژن ایده‌آل می‌سازد. در مقابل، سنگ‌های آذرین بیرونی به‌ویژه آن‌هایی که دارای بافت حفره‌ای (نظیر ریولیت و آندزیت) هستند، به دلیل تخلخل و نفوذپذیری بالا و عمق کم جای‌گیری، در اغلب موارد نامناسب‌اند؛ هرچند بازالت‌های حجیم و چگال در شرایط خاص می‌توانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند [۷،۱۰].

سنگ‌های دگرگونی فاقد برگوارگی مانند مرمر و کوارتزیت، به دلیل استحکام مکانیکی بالا، ساختار توده‌ای و مقاومت مناسب در برابر هوازدگی، گزینه‌های قابل اتکا برای مخازن زیرزمینی به شمار می‌روند. در مقابل، سنگ‌های دگرگونی دارای برگوارگی نظیر شیست‌ها، به علت ویژگی شیبستیزی و همراهی با ساختارهای ضعیف زمین‌شناسی نظیر چین‌خوردگی و گسل‌ها، پایداری لازم را نداشته و مستعد نشت و تغییرشکل می‌باشند [۷،۱۰].

در میان سنگ‌های رسوبی، انواع شیمیایی توده‌ای نظیر برخی آهک‌ها و دولومیت‌های متراکم، در صورت دارا بودن تراکم بالا و نفوذپذیری کم، قابل استفاده‌اند. همچنین، شیل و سیلت‌سنگ به دلیل تخلخل و نفوذپذیری پایین، قابلیت حفاری مناسب و پایداری نسبی، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای طراحی مخازن ذخیره‌سازی باشند، هرچند در ارزیابی‌های ژئوتکنیکی باید امکان تورق‌پذیری آن‌ها نیز لحاظ گردد [۷،۱۰]. شکل (۲) طرحواره‌ای از معدن متروکه زغال‌سنگ در کشور چین که توسط فناوری هوای فشرده برای ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی استفاده شده است را نشان می‌دهد.

شکل ۲: طرحواره ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی با استفاده از فناوری هوای فشرده در معدن متروکه زغال‌سنگ یوان‌گنگ - چین [۱۱]

محیط تبخیری (غارهای نمکی)

سازندهای تبخیری به ویژه لایه‌های نمکی به دلیل ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی، نقش مهمی در ذخیره‌سازی انرژی در مقیاس بزرگ ایفا می‌کنند. نمک با داشتن نفوذپذیری و تخلخل بسیار پایین، می‌تواند به عنوان یک پوش‌سنگ مطمئن یا محیطی برای ایجاد غارهای مصنوعی ذخیره‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

غارهای نمکی عموماً از طریق فرآیند حفر گمانه و تزریق آب شیرین به درون لایه‌های نمکی ایجاد می‌شوند. در این روش، با حل شدن تدریجی نمک و خارج‌سازی شورابه حاصل، یک حفره مصنوعی به وجود می‌آید که قابلیت استفاده به عنوان مخزن ذخیره‌سازی گاز، هوای فشرده یا هیدروژن را دارد. علاوه بر این، در برخی شرایط زمین‌شناسی، غارهای نمکی می‌توانند به صورت طبیعی نیز شکل گیرند [۱۰،۱۲].

از نظر پایداری حرارتی، غارهای نمکی توانایی تحمل دمایی در بازه‌ی حدود ۴ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد را دارند که این ویژگی، آنها را برای کاربردهای ذخیره‌سازی انرژی مناسب می‌سازد. در طراحی و انتخاب محل مناسب، عمق غار اهمیت ویژه‌ای دارد. به طور کلی، عمق غارهای نمکی برای مقاصد ذخیره‌سازی در بازه ۷۰ تا ۲۰۰ متر در نظر گرفته می‌شود. با این حال، در فناوری ذخیره‌سازی هوای فشرده، عمق‌های بهینه بیشتر بوده و حدود ۶۱۰ تا ۸۰۰ متر گزارش شده است [۱۰،۱۳].

از منظر سنگ‌شناسی، برای آنکه یک غار نمکی از شرایط مناسب برخوردار باشد، لازم است سازند میزبان آن حاوی دست‌کم ۹۵ درصد هالیت باشد. وجود کانی‌های فرعی همچون انیدریت، کارنالیت و سیلویت معمول است، اما غلبه انیدریت در ترکیب سازند نمکی، نشانگر ناهمگنی لیتولوژیک و ضعف ساختاری است که موجب کاهش کارایی و ایمنی غار در ذخیره‌سازی می‌شود. این گونه سازندها اغلب با رنگ تیره مشخص می‌شوند و به عنوان محیطی مناسب برای ذخیره‌سازی انرژی توصیه نمی‌گردند [۱۰،۱۲]. شکل (۳) یک غار نمکی در غرب تگزاس که جهت ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن استفاده شده است را نشان می‌دهد.

شکل ۳: غار نمکی که در ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن استفاده شده است-غرب تگزاس [۱۴]

۴-۲- ژئومکانیک مخزن

به‌طور کلی، بررسی ژئومکانیک مخزن در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی نیازمند تحلیل همزمان خواص مکانیکی سنگ، شرایط تنش‌های برجا، چرخه‌های فشار-دما و ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی است. پارامترهایی همچون مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته، نسبت تنش افقی به عمودی، ضریب بیوت، زاویه اصطکاک داخلی و ضریب پواسون از کنترل‌کننده‌های اصلی پایداری مخزن در سه محیط مختلف (سنگ‌نمک، مخازن متخلخل و فضا‌های مصنوعی) هستند. هر کدام از این پارامترها در صورت قرار گرفتن در شرایط نامطلوب، می‌توانند منجر به کاهش پایداری، افزایش نشست، یا حتی القای لرزه‌خیزی شوند. بنابراین، در مطالعات امکان‌سنجی زمین‌شناسی مهندسی برای ذخیره‌سازی انرژی، ترکیب داده‌های آزمایشگاهی، میدانی و مدل‌سازی عددی برای ارزیابی دقیق این پارامترها اجتناب‌ناپذیر است [۷،۱۵].

محیط متخلخل (سفره‌های آب زیرزمینی و مخازن هیدروکربنی تخلیه شده)

رفتار ژئومکانیکی مخازن متخلخل به شدت تحت کنترل فشار منفذی و تغییرات آن است. ضریب بیوت در اینجا نقش کلیدی دارد به طوری که هرچه ضریب بیوت بالاتر باشد، تغییر فشار منفذی اثر قوی‌تری بر تنش مؤثر وارد کرده و احتمال نشست، تراکم سنگ مخزن و کاهش تخلخل و نفوذپذیری بیشتر می‌شود [۱۵،۱۶].

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

پارامترهای مهم دیگر زاویه اصطکاک داخلی (ϕ) و چسبندگی (c) است. این دو عامل تعیین‌کننده مقاومت برشی محیط‌اند. در مخازنی با زاویه اصطکاک داخلی پایین یا چسبندگی کم، چرخه‌های فشار می‌توانند به فعال‌سازی مجدد گسل‌ها و شکستگی‌های موجود منجر شوند و پایداری مخزن را کاهش دهند. این پدیده اساس لرزه‌خیزی القایی است که در ذخیره‌سازی هیدروژن یا هوای فشرده گزارش شده است [۱۶،۱۷].

در این مخازن مدول الاستیسیته و ضریب پواسون دو پارامتر مهم دیگر در بررسی ژئومکانیک مخزن می‌باشند. هر چه مدول الاستیسیته مقدار بالاتری داشته باشد، جابجایی‌ها محدود و مسیر تنش در ناحیه ایمن‌تری نگه داشته می‌شود. پایین بودن مقدار مدول الاستیسیته سبب افزایش احتمال نشست می‌شود و ایمنی مخزن را کاهش می‌دهد. در مورد ضریب پواسون نیز باید بیان شود که هر چه دارای مقادیر بالاتری باشد به معنای اتصال جانبی قوی‌تر کرنش‌ها است و در محیط‌های لایه‌لایه می‌تواند تنش‌های نرمال مؤثر روی صفحات ضعیف را تغییر دهد و در شرایطی خاص فعال‌سازی گسل را تسهیل کند که به هندسه گسل و نسبت تنش‌ها بستگی دارد [۱۶،۱۷].

پایداری پوش‌سنگ غیرقابل نفوذ نیز به مقاومت کششی، مدول برشی و نفوذپذیری ذاتی آن وابسته است. کاهش مقاومت کششی یا وجود ریزترک‌ها می‌تواند باعث عبور گاز از پوش‌سنگ و از دست رفتن کارایی مخزن شود. تغییرات فشار می‌توانند منجر به بازشدگی ریزترک‌های موجود در پوش‌سنگ شوند و خطر نشست را افزایش دهند. در این میان، سنگ‌های رسی با مدول الاستیسیته پایین و تورم‌پذیری بالا، نسبت به چرخه‌های فشار متوالی حساس‌ترند و بیشتر مستعد شکست هیدرومکانیکی هستند [۷،۱۸].

محیط سنگی مهندسی ساخت

رفتار ژئومکانیکی این مخازن به شدت وابسته به مدول الاستیسیته، مقاومت تک‌محوره فشاری^۴ و ناهمگنی ساختاری محیط سنگی است. در محیط‌های سنگ سخت، اگر نسبت تنش افقی به عمودی پایین باشد، سقف فضا به شکست کششی حساس خواهد بود. در مقابل، وجود درزه‌ها و شکستگی‌ها با زاویه بحرانی نسبت به تنش‌های برجا، خطر لغزش و ریزش موضعی را افزایش می‌دهد [۱۵،۱۹،۲۰].

از منظر ترمومکانیک، تغییرات دما و فشار در این فضاها می‌توانند به تمرکز تنش منجر شوند. این موضوع به‌ویژه در حضور لایه‌های ناهمگن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا اختلاف خواص مکانیکی (مانند مدول الاستیسیته و ضریب انبساط حرارتی) موجب ایجاد ناپایداری در مرز لایه‌ها می‌شود. در بسیاری از پروژه‌ها استفاده از لاینینگ^۵ برای کنترل تنش و جلوگیری از نشست ضروری است. طراحی لاینینگ باید با توجه به مدول الاستیسیته سنگ میزبان و شدت فشار کاری انجام گیرد؛ در سنگ‌هایی با مدول پایین، لاینینگ باید ضخیم‌تر و مقاوم‌تر طراحی شود [۱۵،۱۹،۲۰].

اگر سنگ میزبان لایه‌لایه و درزه‌دار باشد، مقادیر بالای ضریب پواسون باعث کرنش جانبی بیشتر و جابجایی نسبی در مرز لایه‌ها می‌شود که در صورت وجود زوایای بحرانی در درزه‌ها، این وضعیت ریزش موضعی یا گسترش ترک را تسهیل می‌کند [۱۵،۱۹،۲۰]. شکل (۴) یک غار سنگی در کشور سوئد که ۳۰ متر پایین‌تر از سطح زمین برای ذخیره‌سازی هیدروژن ساخته شده است را نشان می‌دهد.

⁴ Uniaxial Compressive Strength

⁵ lining

شکل ۴: غار سنگی جهت ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن - سوئد [۲۱]

محیط تبخیری (غارهای نمکی)

رفتار خزشی^۶ این سنگ، پارامتر اصلی ژئومکانیکی است که مستقیماً بر دوام و ایمنی مخزن اثر می‌گذارد. نرخ خزش وابسته به مقاومت فشاری تک محوره، مدول الاستیسیته و شرایط دما و فشار است. سنگ‌نمک با مقاومت فشاری تک محوره پایین و مدول الاستیسیته کوچک، تمایل بیشتری به همگرایی و بسته‌شدن حفره دارد. این فرآیند با افزایش دما و فشارهای تناوبی تشدید می‌شود [۲۲،۲۳،۲۴].

یکی دیگر از پارامترهای مهم، نسبت تنش افقی به عمودی ($\frac{\sigma_h}{\sigma_v}$) است. اگر این نسبت پایین باشد، سقف غار مستعد شکست کششی و ایجاد ترک خواهد بود، در حالی که در نسبت‌های بالا، شکست برشی و ریزلغزش محتمل‌تر می‌شود. در شرایط چرخه‌های فشار پایین، دیواره‌ها دچار دیلاتانسی^۷ می‌شوند که موجب افزایش نفوذپذیری و احتمال نشت گاز خواهد شد. در مقابل، فشار بیش از حد می‌تواند به گسیختگی برشی و ریزش موضعی منجر شود [۲۲،۲۳].

تغییرات سریع دما در سیستم‌های CAES، به‌ویژه در دیواره‌های نزدیک به سقف، منجر به تنش‌های حرارتی و پدیده‌ی پوسته‌ریزی^۸ می‌شود. شدت این تنش‌ها وابسته به ضریب انبساط حرارتی سنگ‌نمک است؛ هر چه این ضریب بیشتر باشد، خطر ترک‌خوردگی افزایش می‌یابد. در پروژه‌های چندغاری، برهم‌کنش میدان‌های تنش بین غارها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند باعث هم‌افزایی نرخ همگرایی و کاهش پایداری

⁶ creep

⁷ dilatancy

⁸ spalling

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

منطقه‌ای شود [۲۲،۲۳]. در جدول (۱) مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌های مناسب ذخیره‌سازی و پایداری آنها در شرایط ذخیره‌سازی انرژی بیان شده است.

جدول (۱): مقادیر پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌های مناسب ذخیره‌سازی و پایداری آنها در شرایط ذخیره‌سازی انرژی

[۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰]

سنگ نمک (محیط تبخیری)	سنگ آهک (متخلخل)	ماسه‌سنگ (متخلخل)	گرانیت (محیط سنگی مهندسی ساخت)	محیط ذخیره‌سازی پارامتر
۵ - ۲۰	۵۰ - ۱۰۰	۲۰ - ۵۰	۱۵۰ - ۳۰۰	مقاومت فشاری تک محوره (مگاپاسکال)
۱ - ۵	۲۰ - ۴۰	۱۰ - ۳۰	۵۰ - ۸۰	مدول الاستیسیته (گیگاپاسکال)
۱۶۰۰ - ۲۲۰۰	۲۲۰۰ - ۲۵۰۰	۲۰۰۰ - ۲۵۰۰	۲۷۰۰ - ۲۹۰۰	چگالی (کیلوگرم بر مترمکعب)
۵ - ۱۰	۲۰ - ۶۰	۱۰ - ۳۰	۱۰۰ - ۲۰۰	تنش تسلیم (مگاپاسکال)
۰٫۳ - ۰٫۴	۰٫۲ - ۰٫۴	۰٫۲ - ۰٫۴	۰٫۲ - ۰٫۳	ضریب پواسون
۰٫۷ - ۰٫۹	۰٫۲ - ۰٫۳	۰٫۳ - ۰٫۵	۰٫۱ - ۰٫۲	ضریب بیوت
عالی در ذخیره‌سازی به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار	مناسب در فشار متوسط، خطر شکست در شرایط فشار بالا	مناسب برای ذخیره‌سازی انرژی در فشار پایین	تحمل تنش‌های بالا	رفتار در ذخیره‌سازی انرژی
بسیار پایدار، خصوصیات عالی برای ذخیره بلندمدت	پایدار در دما و فشار متوسط	نسبتاً پایدار، نیاز به مراقبت از شکست‌ها	بسیار پایدار و مقاوم به تغییرات دما و فشار	پایداری در بلند مدت

۳-۴- تاثیر ساختارهای زمین‌شناسی و لرزه‌خیزی در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی

به طور کلی در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی باید از مناطقی که دارای فعالیت تکتونیکی بالا هستند، به عنوان گزینه‌ای برای محل ذخیره‌سازی اجتناب شود، زیرا می‌تواند نشان‌دهنده مناطق ضعیف از دیدگاه ایمنی مخزن باشند. بنابراین وجود ساختارهای زمین‌شناسی مانند گسل‌ها، چین‌خوردگی‌ها، درزه‌ها و همچنین صفحات لایه‌بندی در منطقه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد [۷].

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

وجود گسل‌های فعال یا نیمه‌فعال در ناحیه‌ای که برای ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی انتخاب می‌شود، می‌تواند خطرات قابل توجهی برای یکپارچگی مخزن ایجاد کند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که تزریق و برداشت دوره‌ای گاز یا هوا از مخازن می‌تواند موجب فعال‌سازی مجدد گسل‌های پنهان شود و در نتیجه به رخدادهای لرزه‌ای القایی، نشست گاز و حتی شکست کامل مخزن منجر گردد. مدل‌سازی‌های ژئومکانیکی حاکی از آن است که تنش‌های متغیر در نزدیکی گسل‌ها ممکن است سبب افزایش نفوذپذیری در امتداد شکستگی‌ها شده و مسیرهای نشست ناخواسته‌ای برای انرژی یا سیال فراهم کند [۳۱].

در بسترهای سنگی شکسته یا دارای ساختار تکتونیکی پیچیده، رفتار مخزن تحت بارگذاری‌های متناوب (چرخه‌های تزریق و برداشت) می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیر باشد. تحقیقات مدل‌سازی عددی در زمینه‌ی ذخیره‌سازی هیدروژن در مخازن شکافدار (LRCs)^۹ نشان داده‌اند که وجود شکستگی‌های پر شده یا باز می‌تواند منجر به تمرکز تنش و نهایتاً شکست موضعی یا گسترش شکستگی شود. این پدیده به‌ویژه در مناطق دارای گسل‌های قدیمی یا ناپایدار، باید به دقت بررسی شود، چرا که عدم کنترل آن می‌تواند منجر به نشست انرژی یا حتی مخاطرات زیست‌محیطی شود [۳۲].

زون‌های گسلی به‌طور طبیعی دارای خواص هیدروژئولوژیکی متغیری هستند. در برخی موارد، حضور هسته رسی^{۱۰} یا زون برشی می‌تواند موجب کاهش نفوذپذیری و تبدیل گسل به سد هیدرولیکی شود، در حالی که در موارد دیگر، شکستگی‌های باز درون گسل می‌توانند کانال‌هایی برای نشست سیالات فراهم آورند. این دوگانگی رفتاری، ذخیره‌سازی انرژی در نزدیکی گسل‌ها را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است و نشان می‌دهد که تحلیل ساختار درونی زون گسلی پیش از طراحی مخزن، ضروری است. درزه‌ها و صفحات لایه‌بندی نیز می‌توانند رسانایی هیدرولیکی و نفوذپذیری مخزن را افزایش دهند. البته درزه‌های پر شده توسط مواد ثانویه به عنوان سد هیدرولیکی عمل می‌کند [۸،۳۳].

در مناطق دارای سابقه‌ی لرزه‌خیزی بالا یا تحت تأثیر نیروهای زمین‌ساختی منطقه‌ای، پایداری بلندمدت مخازن ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه در فناوری‌هایی مانند CAES یا UHS، به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پژوهش‌هایی که روی غارهای نمکی انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که تنش‌های افقی یا قائم ناشی از تکتونیک فعال می‌توانند موجب تغییر شکل پلاستیک یا خزش نمک شوند و در نتیجه موجب افت عملکرد مکانیکی مخزن و نشست احتمالی هیدروژن یا هوا گردند. از این رو انتخاب محل مخزن در زمینه‌های ساختاری پایدار، پیش‌شرط اساسی موفقیت در ذخیره‌سازی زیرزمینی محسوب می‌شود [۳۴].

بررسی چین‌خوردگی‌ها در مناطقی که توده سنگ به عنوان سنگ میزبان جهت ساخت غار مصنوعی انتخاب شده است حائز اهمیت می‌باشد. وجود چین‌خوردگی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده حاکم بودن تنش افقی بالا در منطقه باشد و در صورتی که با گسل همراه باشد می‌تواند ممکن است مناطق ضعیفی ایجاد کند [۷].

علاوه بر مخاطرات آبی، تکتونیک می‌تواند اثرات بلندمدتی بر عملکرد مخزن داشته باشد. تنش‌های ناشی از حرکات پوسته‌ای طی دهه‌ها یا قرن‌ها می‌توانند به تدریج موجب تغییر در تنش مؤثر، تخلخل، یا حتی گسترش شکستگی‌های موجود شوند. این مسأله در طراحی‌های با چرخه‌های

⁹ Lined Rock Caverns

¹⁰ Clay Smears

ذخیره‌سازی طولانی‌مدت (مانند UHS برای فصل‌های زمستان و تابستان) باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد و نیاز به مدل‌سازی ژئومکانیکی تحت شرایط تکتونیک واقعی دارد [۳۵].

۴-۴- تاثیر آب‌های زیرزمینی در ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی

ورود کنترل‌نشده آب زیرزمینی به محفظه‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی یکی از عوامل مهم در کاهش راندمان سیستم محسوب می‌شود. در سامانه‌هایی مانند UHS، حضور آب می‌تواند منجر به کاهش خلوص گاز ذخیره‌شده، اختلال در برداشت، و افزایش هزینه‌های تصفیه گردد. بررسی‌های صورت‌گرفته بر رفتار جریان چندفازی در محیط‌های متخلخل نشان می‌دهد که خواص ترشوندگی و اثرات مویبندی نقش مهمی در کنترل توزیع فازهای سیال ایفا می‌کنند. در محیط‌هایی با ترشوندگی آب^{۱۱}، هیدروژن عمدتاً در حفرات بزرگ‌تر جریان می‌یابد و آب در حفرات ریزتر باقی می‌ماند؛ این موضوع می‌تواند مانع از نفوذ گسترده آب به ناحیه عملکردی شود. با این حال، در شرایط خاص، جذب موئینه می‌تواند منجر به گیر افتادن بخشی از گاز در زمینه سنگ و کاهش قابل توجه بازیابی آن شود [۳۶].

فعالیت‌های تزریق و برداشت در سامانه‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی، می‌توانند بر تعادل هیدرولیکی سفره‌های آب زیرزمینی مجاور تأثیرگذار باشند. مطالعات موردی نشان داده‌اند که افزایش عمق مخزن ذخیره‌سازی (برای مثال در اعماق ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر)، گرچه باعث بهبود ظرفیت ذخیره و نرخ تزریق می‌شود، اما در عین حال ممکن است به تولید آب اضافی در مراحل اولیه بهره‌برداری منجر گردد. این افزایش حجم آب، در صورت مدیریت نشدن، می‌تواند منجر به تغییر در سطح ایستابی، جابجایی جریان آب زیرزمینی و تداخل با آبخوان‌های مورد استفاده انسانی یا زیست‌محیطی شود. بنابراین، تحلیل دقیق رفتار هیدرودینامیکی سیستم و پایش سطح ایستابی در دوره‌های عملیاتی، برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه ضروری است [۳۷، ۳۸].

ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی، دارای تأثیر احتمالی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی است. حضور میکروارگانیسم‌های فعال مانند متانوژن‌ها، باکتری‌های سولفات‌کاهنده (SRB)^{۱۲} و باکتری‌های آهن‌کاهنده (IRB)^{۱۳} می‌تواند منجر به تجزیه هیدروژن و تولید گازهای ثانویه‌ای مانند H_2S و CH_4 شود که علاوه بر کاهش بازدهی، موجب آلودگی آب زیرزمینی و تغییرات ژئوشیمیایی در سنگ مخزن می‌شوند. این فرآیندها ممکن است موجب تغییر pH، افزایش خوردگی زیرساخت‌ها و کاهش پایداری بلندمدت سیستم گردند. به همین دلیل، بسیاری از دستورات عملیاتی بین‌المللی نظیر (دستورالعمل حفاظت از آب‌های زیرزمینی) اتحادیه اروپا تأکید دارند که ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی باید مشروط به ارزیابی دقیق اثرات زیست‌محیطی، مدل‌سازی جریان و آلودگی، و پایش مستمر کیفیت آب باشد. رعایت این الزامات، پیش‌شرط قانونی و فنی برای اجرای پروژه‌های ذخیره‌سازی در مقیاس صنعتی است [۳۲، ۳۹، ۴۰].

۵- پتانسیل زمین‌شناختی ذخیره‌سازی انرژی توسط فناوری‌های CAES و UHS در کشور ایران

در ایران به دلیل تنوع زمین‌شناسی و گستردگی واحدهای رسوبی، تبخیری و آذرین، شرایط زمین‌شناختی مناسبی برای توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی وجود دارد. وجود گنبد‌های نمکی وسیع در جنوب و جنوب‌غرب کشور، به‌ویژه در حوضه زاگرس و خلیج فارس،

¹¹ Water-wet conditions

¹² Sulfate Reducing Bacteria

¹³ Iron Reducing Bacteria

دهمین همایش زمین‌شناسی مهندسی ایران

"زمین‌شناسی مهندسی: تجارب گذشته، نوآوری‌های آینده"

۲۷ تا ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴

دانشگاه تهران، دانشکده زمین‌شناسی

بستر بسیار مطلوبی برای ایجاد غارهای نمکی مصنوعی و به‌کارگیری فناوری ذخیره‌سازی انرژی با هوای فشرده محسوب می‌شود. این سازندها به دلیل نفوذناپذیری بالا، پایداری ژئومکانیکی و قابلیت خودترمیمی در برابر شکستگی، امکان ذخیره‌سازی مطمئن و بلندمدت انرژی را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده و سفره‌های آب شور در حوضه‌های رسوبی همچون خوزستان، دشت کویر و مناطق حاشیه‌ای زاگرس، ظرفیت بالقوه‌ای برای ذخیره‌سازی زیرزمینی هیدروژن در مقیاس صنعتی دارند. این مخازن با داشتن تخلخل و نفوذپذیری مناسب، امکان تزریق و برداشت ایمن گاز را فراهم ساخته و در صورت بهره‌برداری صحیح می‌توانند به افزایش بازدهی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر کمک کنند.

از این رو سازندهای گچساران و هرمز به دلیل وجود گنبد‌های نمکی گسترده، سازند آسماری و بنگستان به دلیل مخازن کربناته متخلخل و تخلیه‌شده و همچنین برخی سازندهای ماسه‌سنگی زاگرس و البرز با تخلخل و تراوایی مناسب، از جمله گزینه‌های مطلوب برای ذخیره‌سازی انرژی در کشور محسوب می‌شوند. ترکیب این ویژگی‌ها با شرایط فشار و دمای مناسب در اعماق زمین و همجواری با زیرساخت‌های موجود صنعت انرژی، پتانسیل ایران را برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای در زمینه ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی از طریق فناوری‌های CAES و UHS تقویت می‌کند.

۶- نتیجه‌گیری

رشد روزافزون مصرف انرژی و نوسانات تولید از منابع تجدیدپذیر، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی در مقیاس بزرگ را دوچندان کرده است. در این میان، ذخیره‌سازی زیرزمینی انرژی به‌ویژه در قالب فناوری‌های ذخیره با هوای فشرده (CAES) و ذخیره هیدروژن زیرزمینی (UHS) به‌عنوان راهکاری کارآمد، پایدار و مقرون‌به‌صرفه مطرح است. موفقیت این فناوری‌ها مستلزم بررسی دقیق ویژگی‌های زمین‌شناسی، ژئومکانیکی و هیدروژئولوژیکی محیط‌های ذخیره است؛ چرا که پارامترهایی همچون تخلخل، نفوذپذیری، مقاومت مکانیکی سنگ، وجود ساختارهای تکتونیک و اثرات آب‌های زیرزمینی نقشی تعیین‌کننده در کارایی و ایمنی این سامانه‌ها دارند.

۷- مراجع

- [1] Li, L., Liang, W., Lian, H., Yang, J., Dusseault, M., "Compressed air energy storage: Characteristics, basic principles and geological considerations", *Advances in Geo-Energy Research*, Vol. 2, No. 3, pp. 272–282, 2018.
- [2] Kim, S., Dusseault, M., Babarinde, O., Wickens, J., "Compressed air energy storage (CAES): Current status, geomechanical aspects and future opportunities", *Geological Society, London, Special Publications*, Vol. 528, pp. 1-18, 2023.
- [3] Komba, N., Haisong, C., Liwoko, B., Mwikipunda, G., "A comprehensive review on compressed air energy storage in geological formation: Experiments, simulations, and field applications", *Journal of Energy Storage*, pp. 1-32, 2025.
- [4] Olabi, A., Wilberforce, T., Ramadan, M., Abdelkareem, M., Alami, A., "Compressed air energy storage systems: Components and operating parameters – A review", *Journal of Energy Storage*, pp. 1-24, 2021.
- [5] Bunch, M., Schacht, U., Amos, K., Kernen, R., "Key considerations for evaluating Underground Hydrogen Storage (UHS) potential in five contrasting Australian basins", *International Journal of Hydrogen Energy*, pp. 406-420, 2024.

- [6] Amirthan, T., Perera, M., "The role of storage systems in hydrogen economy: A review", Journal of Natural Gas Science and Engineering, pp. 1-17, 2022.
- [7] Matos, C., Carneiro, J., Silva, P., "Overview of Large-Scale Underground Energy Storage Technologies for Integration of Renewable Energies and Criteria for Reservoir Identification", Journal of Energy Storage, pp. 241-258, 2019.
- [8] Allen, R., Doherty, T., Erikson, R., Wiles, L., "Factors affecting Storage of Compressed Air in Porous Rock Reservoirs", Pacific Northwest Laboratory Operated for the U.S. Department of Energy by Battelle Memorial Institute, PNL-4707, 1983.
- [9] Lord, A., Kobos, P., Borns, D., "Geologic storage of hydrogen: Scaling up to meet city transportation demands", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, pp. 15570-15582, 2014.
- [10] Allen, R., Doherty, T., Fossum, A., "Geotechnical issues and guidelines for storage of compressed air in excavated hard rock caverns", Pacific Northwest Laboratory Operated for the U.S. Department of Energy by Battelle Memorial Institute, PNL-4180, 1982.
- [11] Fan, J., Gue, P., Wang, Y., Li, Z., Zou, Y., Jiang, D., Nelias, D., "Stability analysis of compressed air energy storage in underground space: A comparative research of coal mine roadway and salt cavern", Journal of Geomechanics for Energy and the Environment, pp. 1-16, 2025.
- [12] Allen, R., Doherty, T., Thorns, R., "Geotechnical Factors and guidelines for storage of compressed air in Solution Mined salt cavities", Pacific Northwest Laboratory Operated for the U.S. Department of Energy by Battelle Memorial Institute, PNL-4242, 1982.
- [13] Bauer, S., "Aspects of underground compressed air energy storage", Compressed air energy storage scoping workshop, pp. 224-246, 2008.
- [14] "Salt caverns in the Earth could be key to harnessing renewable energy, urge researchers, who note that salt itself could aid hydrogen production", <https://www.openaccessgovernment.org/salt-caverns-renewable-energy-hydrogen-storage/153805/>, 2023.
- [15] Mwakipunda, G., Kouassi, A., Ayimadu, E., Komba, N., Nadege, M., Mgimba, M., Ngata, M., Yu, L., "Underground hydrogen storage in geological formations: A review", Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, pp. 1-38, 2025.
- [16] Zoback, M.; *Reservoir Geomechanics*, Edition 1, Cambridge University, New York, 2007.
- [17] Zoback, M., Gorelick, S., "Earthquake triggering and large-scale geologic storage of carbon dioxide", Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences, pp. 1-5, 2012.
- [18] Espinoza, D., Santamarina, J., "CO₂ breakthrough-Caprock sealing efficiency and integrity for carbon geological storage", Journal of Green house Gas Control, pp. 218-229, 2017.
- [19] Malki, M., Chellal, H., Mao, S., Rasouli, V., Mehana, M., "A critical review of underground hydrogen storage: From fundamentals to applications, unveiling future frontiers in energy storage", International Journal of Hydrogen Energy, pp. 1365-1394, 2024.
- [20] Fraquhar, O., "Geotechnical basis for underground energy storage in hard rock", Final Report Massachusetts University, 1982.
- [21] Cappellani, C., "Hydrogen Underground Storage: Status of Technology and Perspectives", Journal of Hydrogen Portal, pp. 1-26.
- [22] Berest, P., "The mechanical behavior of salt and salt caverns", In book: Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment., 2013.
- [23] Moravej, S., Serati, M., Bahaaddini, M., Williams, D., "Thermomechanical Behaviour of Rock Salt", Conference: 15th ISRM Congress 72nd Geomechanics, Salzburg, Austria, 2023.

- [24] Fan, J., Yang, F., Li, Z., Zou, Y., Chen, J., Jiang, D., Nelias, D., "Creep constitutive model for salt rock considering loading and unloading path based on state variables", *Journal of Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources*, pp. 1-25, 2025.
- [25] Hoek' E; *Practical Rock Engineering*, Edition 1, North Vancouver, British Columbia, Canada, 2007.
- [26] Jaeger' J; Cook' N; Zimmerman R; *Fundamentals of Rock Mechanics*, Edition 4, Wiley 2007.
- [27] Marinou, V., "Engineering geological behaviour of rock masses in underground excavations", Conference: 11th International Congress of IAEG , Auckland, New Zealand, 2010.
- [28] Marinou, V., "Geological Behaviour of Rock Masses in Underground Excavations", *Journal of Bulletin of the Geological Society of Greece*, pp. 1238-1247, 2017.
- [29] Han, Y., Ma, H., Yang, C., Li, H., Yang, J., "The mechanical behavior of rock salt under different confining pressure unloading rates during compressed air energy storage (CAES)", *Journal of Petroleum Science and Engineering*, pp. 1-8, 2021.
- [30] Xie, S., Su, C., Xu, Y., Wang, Q., Wang, J., Xia, Z., "Mechanical Properties and Energy Dissipation of Sandstone under Cyclic Loading-Unloading", *Journal of Shock and Vibration*, pp. 1-12, 2021.
- [31] Baldan, S., Ferronato, M., Franceschini, A., Janna, C., Zoccarato, C., Frigo, M., Isotton, G., Collettini, C., Deangeli, C., Rocca, V., Verga, F., Teatini, P., "Unexpected fault activation in underground gas storage. Part II: Definition of safe operational bandwidths", arXiv:2408.01049v3, pp. 1-31, 2024.
- [32] Zhao, C., Yu, H., Zhang, Z., Lei, Q., "Modelling lined rock caverns subject to hydrogen embrittlement and cyclic pressurisation in fractured rock masses", arXiv:2503.09429v1, pp. 1-20, 2025.
- [33] Caine, J., Evan, J., Forster, C., "Fault zone architecture and permeability structure", *Journal of Geology*, Vol. 24, pp. 1025-1028, 1996.
- [34] Harati, S., Rezaei Gomari, S., "Towards Long-Term Operational and Geo-Mechanical Stability of Underground Hydrogen Storage in Salt Caverns", Conference: 23rd European Symposium on IOR, pp. 1-11 2025.
- [35] Kim, S., Dusseault, M., Babarinde, O., Wickens, J., "Compressed air energy storage (CAES): current status, geomechanical aspects and future opportunities", *Geological Society, Special Publication*, London, Vol. 528, pp. 87-100, 2023.
- [36] Bagchi, C., Patwardhan, S., Iglauer, S., Mahmud, H., Fazil Jaffar Ali, M., "A Critical Review on Parameters Affecting the Feasibility of Underground Hydrogen Storage", *Journal of ACS Omega*, Vol. 10, pp. 11658-11696, 2025.
- [37] Lubon, K., Tarkowski, R., Misiak, B "Impact of Depth on Underground Hydrogen Storage Operations in Deep Aquifers", *Journal of energies* Vol. 17, pp. 1-14, 2024.
- [38] Tarkowski, R., "Underground hydrogen storage: Characteristics and prospects", *Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 105, pp. 86-94, 2019.
- [39] Vasile, N., "A Comprehensive Review of Biogeochemical Modeling of Underground Hydrogen Storage: A Step Forward in Achieving a Multi-Scale Approach", *Journal of energies* Vol. 17, pp. 1-31, 2024.
- [40] Misiak, B., Smierzchalska, J., Matula, R., "Selection of Underground Hydrogen Storage Risk Assessment Techniques", *Journal of energies* Vol. 14, pp. 1-13, 2021.